

VICTIMA ABUZURILOR SEXUALE ÎN ERA DIGITALĂ

VICTIM OF SEXUAL ABUSE IN THE DIGITAL ERA

CZU: 343.988:343.541:004

DOI: 10.5281/zenodo.6616788

Georgiana DOBOȘ,
Doctorandă, USM

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi.
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari
și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor.
Atunci să-i învățăm să se adapteze.”
Maria Montessori

Summary

Sexual abuse and sexual exploitation of children are particularly serious crimes. They cause long-term physical, mental and social harm to vulnerable victims, who need and have the right to social protection and care. In addition, the material depicting children subjected to sexual abuse, referred to in the law as “child pornography”, represents multiple crimes committed against each victim. First, the sexual abuse that was photographed or recorded, videos are published, transmitted or viewed, a serious violation of the child’s right to privacy is committed. Trauma sets in when the child realizes that the images and videos are shared and can be viewed by relatives or friends.

Keywords: *Sexual abuse, sexual exploitation, sextortion, sexting, sexchatting, grooming*

Introducere în problematică

Odată cu răspândirea internetului, a telefoanelor mobile și a dispozitivelor conectate prin Wi-Fi, copiii și tinerii au posibilitatea de a accesa platforme și conținut aproape în orice moment din zi sau din noapte și din aproape orice locație, cu condiția să fie conectați. În cea mai mare parte a timpului, această conectivitate la internet prezintă oportunități și beneficii pozitive, iar copiii folosesc internetul pentru a-și face temele, a discuta cu prietenii, a relaționa social, a distribui fotografii, a face videoclipuri muzicale, a încărca videoclipuri, a juca jocuri, a utiliza pagini de distribuire a fișierelor și multe altele. Dar mai știm de asemenea, că în mediul online copiii se confruntă cu riscuri. Acestea pot fi, de exemplu, de natură sexuală, precum vizionarea de imagini sexuale, primirea de mesaje sexuale, expunerea la pornografie, vizarea în scopuri de exploatare, abuz sexual și altele.

În acest sens, amintim de Rezoluția Parlamentului European din 11 martie 2015 referitoare la abuzurile sexuale asupra copiilor pe internet, care propune strategii privind abuzurile sexuale în mediul cibernetic. E o realitate că internetul poate expune copiii la riscuri specifice, prin faptul că aceștia pot avea acces la materiale de exploatare sexuală a copiilor sau pot face obiectul acestora sau pot fi expuși la

„prădătorii” cibernetici, la schimburi de materiale cu conținut violent, intimidare, hărțuire sau ademenire a copiilor în scopuri sexuale.

Vă voi da câteva exemple de fenomene în exploatarea sexuală a copiilor din mediul online: „sextortion” – șantaj cu tentă sexuală, termenul folosit de Consiliul Europei și de alte agenții face referire la constrângerea și îșelăciunea, intimidarea sexuală. Constrângerea și extorcarea sexuală, de exemplu: un infractor va șantaja un copil cu ajutorul imaginilor auto-generate ale respectivului copil pentru a obține favoruri sexuale, bani sau alte beneficii de la copil. Infractorul vazându-se cu scopul atins, îl va amenința pe copil că postează imaginile pe rețelele sociale sau i le va trimite familiei și prietenilor respectivului copil; „sexting” – trimiterea de fotografii nud pe telefonul cuiva; „sexchatting” – discuții prin internet cu tentă sexuală; („grooming”) imaginile cu caracter sexual utilizate în scopul răzbunării, ademenirea copilului pentru a fi supus abuzului sexual.

Ce este mai trist din această poveste, este faptul că infractorii au două motivații puternice atunci când își iau ca și țintă un copil: prima motivație pune accentul pe un interes economic, în ceea ce privește partea materială, pe care un infractor dorește să o atingă, adică să se îmbogățească prin șantajare și cea de a doua motivație pune accentul pe un interes sexual în privința copiilor, în cazul în care infractorul dorește să inițieze un date offline cu victima pentru a abuza de aceasta, aici făcând referire, în special la relații sexuale întreținute cu un minor fără a avea consimțământul acestuia, finalizându-se printr-un viol. Vom observa că infracțiunea de abuz sexual se regăsește în codul penal Român, la Capitolul VIII la „Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale”, Art. 219 [1] intitulată ca infracțiunea de „agresiune sexuală”, unde ne este definită ca un act de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Regăsim infracțiunea de abuz sexual și la Titlul VIII la (infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale), Capitolul II, articolele 181 și 182 din Codul penal spaniol [2]. Această infracțiune prevede un comportament care încalcă libertatea sexuală a unei persoane, fără consimțământul acesteia, indiferent de sex și fără a utiliza violența, forța sau intimidarea. Așadar, potrivit art.181. alin.1. din Codul penal spaniol, oricine, fără violență sau intimidare și fără consimțământul victimei, săvârșește acte care încalcă libertatea sexuală a acesteia, va fi pedepsit, ca responsabil pentru abuzuri sexuale, cu o pedeapsă de închisoare de la 1 la 3 ani sau o amendă de la 18 la 24 de luni. În sensul art.181 alin. 2 din Codul penal spaniol, abuzurile sexuale fără consimțământ, sunt considerate și cele care sunt comise asupra persoanelor cu o tulburare mintală care este abuzată sau cele comise asupra persoanelor care consumă droguri sau orice altă substanță care alterează voința victimei. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, dacă consimțământul a fost obținut profitând de o situație sau poziție de superioritate față de victimă, se va aplica și pedeapsa indicată de articolul 181. alin.1.

Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale* Lanzarote [3], 25 octombrie 2007 ne ilustrează faptul că exploatarea sexuală a copiilor, în special sub forma pornografiei infantile și a prostituției, precum și toate formele de abuz sexual asupra copiilor, pun în pericol grav sănătatea și dezvoltarea psihosocială a copilului, constatând în faptul că exploatarea sexuală și abuzurile sexuale comise asupra copiilor au luat proporții îngrijorătoare la nivel atât național, cât și internațional, în special prin utilizarea tot mai extinsă a tehnologiilor informației și comunicațiilor (tic) atât de către copii, care au acces la aceasta, tocmai de la vârste fragede cât și de către autorii de infracțiuni și că prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale asupra copiilor, necesită cooperare internațională, considerând că bunăstarea și interesul superior ale copilului sunt valori fundamentale împărtășite de toate statele membre, care trebuie promovate fără niciun fel de discriminare, de rasă, religie, sex sau alte apartenențe.

Tot în această convenție la Capitolul I [4]. art 3. la „Definiții,, vom observa că ne este definit termenul de copil, prin care se înțelege orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani, de vârsta majoratului; termenul de exploatare și abuz sexual care ne trimit la comportamentele prevazute la art 18-23; cât și termenul de victimă care se referă la faptul că prin victima, se înțelege orice copil.

În ceea ce privește cerința de tratare cu prioritate a acestor cazuri și de a acționa fără întârziere în baza Art. 30 alin.3 al Convenției Lanzarote [5], legislația Republicii Moldova prevede că investigarea și audierea cazurilor penale care implică copii „vor fi soluționate de urgență și în mod preferențial”. Deși există aspecte pozitive ale cadrului juridic al Republicii Moldova, procedurile nu oferă încă o protecție completă pentru copii. Una dintre probleme este legată de procedura de „confruntare” în care victima și presupusul agresor sunt aduși „față în față” pentru a-și susține sau pentru a-și revoca declarațiile anterioare în cazul neconformităților. Atunci când există mai mulți bănuți/ învinuți, confruntarea poate fi organizată cu fiecare bănuț/învinuț în parte. În timp ce legea prevede că niciun minor nu va fi obligat să participe la o confruntare cu persoana învinuț de infracțiuni contra integrității lui fizice și/sau morale, acest lucru plasează sarcina de a proba asupra copilului victimă mai degrabă decât asupra ofițerilor de urmărire penală. Țările care folosesc procedura de confruntare în timpul investigațiilor au luat măsuri pentru limitarea utilizării sale în ceea ce privește copiii victime. De exemplu, utilizarea acesteia a fost interzisă pentru copii în Croația, și în același timp a fost interzisă pentru copiii sub 14 ani în Muntenegru.

Vom mai semnala aspecte interesante și în „Carta drepturilor fundamentale a UE,, care recunoaște dreptul copiilor la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor, printre alte dispoziții. Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului stabilește dreptul copilului de a fi protejat împotriva tuturor formelor de violență [6]. Abuzul sexual asupra copiilor este o infracțiune deosebit de gravă, ale cărei consecințe ample și grave afectează întreaga viață a victimelor. Prin faptul că produc suferințe copiilor, aceste infracțiuni provoacă, de asemenea, un prejudiciu social semnificativ pe termen lung. În multe cazuri, copiii sunt abuzați sexual de persoane pe care le cunosc, în care au încredere și de care depind [7]. Din

acest motiv, infracțiunile respective sunt deosebit de dificil de prevenit și de detectat. Există indicii că problema a fost exacerbată de criza provocată de pandemia de COVID-19 [8], în special în cazul copiilor care trăiesc cu autorii abuzurilor. În plus, copiii petrec mai mult timp online decât înainte, probabil nesupravegheați. Deși acest lucru le-a permis să își continue studiile și să păstreze legătura cu colegii lor, există semne că riscul copiilor de a intra în contact cu prădători prezenți online a crescut. Întrucât numărul de infractori izolați la domiciliu este mai mare, cererea de materiale care conțin forme de abuz sexual asupra copiilor a crescut (de exemplu, cu 25 % în unele state membre [9]), ceea ce a condus la o creștere a cererii de materiale noi și, prin urmare, la noi cazuri de abuz [10]. Consiliul Europei estimează că, în Europa, unul din cinci copii cade victimă unei forme de violență sexuală.

În ultimii ani s-a înregistrat o creștere dramatică a cazurilor raportate de abuz sexual online asupra copiilor în UE (de exemplu, schimb de imagini în UE, victime din UE etc.) și anume de la 23 000 în 2010, la peste 725 000 în 2019, în care au fost incluse peste 3 milioane de imagini și înregistrări video [11]. O creștere la fel de dramatică a avut loc la nivel mondial: de la 1 milion de cazuri raportate în 2010, la aproape 17 milioane în 2019, care includeau aproape 70 milioane de imagini și înregistrări video [12]. Rapoartele indică faptul că UE a devenit cea mai mare gazdă la nivel mondial de materiale care conțin forme de abuz sexual asupra copiilor (de la peste jumătate în 2016, la peste două treimi în 2019) [13]. Recent, o anchetă privind abuzul sexual asupra copiilor în Germania a dus la descoperirea unui număr posibil de peste 30 000 de suspecți care utilizează servicii de chat și de mesagerie de grup în vederea partajării de materiale, a încurajării reciproce pentru crearea de noi materiale și a schimbului de idei privind modul în care își pot ademeni victimele și ascunde acțiunile [14]. Utilizarea criptării de la un capăt la altul face ca identificarea autorilor să fie mai dificilă, dacă nu imposibilă. În exemplul menționat, până în prezent au fost identificați în Germania doar 72 de suspecți și 44 de victime. Introducerea criptării de la un capăt la altul, deși este benefică pentru asigurarea confidențialității și securității comunicațiilor, facilitează accesul la canale sigure și pentru autorii infracțiunilor, unde aceștia își pot ascunde faptele, cum ar fi schimbul de imagini și materiale video, de autoritățile de aplicare a legii. Prin urmare, utilizarea tehnologiei de criptare în scopuri infracționale trebuie să fie abordată imediat prin soluții posibile, care ar putea permite societăților să identifice și să raporteze cazurile de abuz sexual asupra copiilor în comunicațiile electronice criptate de la un capăt la altul. Oricare soluție ar trebui să asigure atât confidențialitatea comunicațiilor electronice și protecția copiilor împotriva abuzului sexual și a exploatării sexuale, cât și protecția vieții private a copiilor care apar în materialele care conțin forme de abuz sexual asupra copiilor.

Referințe bibliografice:

1. Noul Cod Penal, Noul Cod de Procedură Penală. Editura Hamangiu, 2016
2. Codul Penal Spaniol. [citat 16.03.2022]. Disponibil: <https://ro.scribd.com/doc/91084903/Codul-Penal-Spaniol> 16 martie

3. Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, 25.10.2007. În: Monitorul Oficial al României, 29.12.2010, nr.885. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/124823>
4. Idem
5. Idem
6. Relevantă în ceea ce privește abuzul sexual comis asupra copiilor în context domestic este și Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
7. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violențe domestice, Istanbul, 11.05.2011. [citat 15.03.2022]. Disponibil: <https://rm.coe.int/168046253e> 16martie2022
8. Este vorba, în special, de copiii cu handicap care trăiesc în centre de plasament.
9. Europol, Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic (Exploatarea izolării – Infractorii și victimele abuzului sexual online asupra copiilor în cursul pandemiei COVID-19), 16 martie 2022. Europol, Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic (Exploatarea izolării – Infractorii și victimele abuzului sexual online asupra copiilor în cursul pandemiei COVID-19), 19 iunie 2020.
10. Numărul de cazuri de abuz sexual asupra copiilor raportate la nivel mondial era de patru ori mai mare în aprilie 2020 (4,1 milioane de cazuri raportate) față de aprilie 2019 (aproximativ 1 milion), conform cifrelor transmise Centrului național al SUA pentru copii dispăruți și exploatați.
11. Conform rapoartelor către Centrul național al SUA pentru copii dispăruți și exploatați (NCMEC). Legislația SUA prevede ca societățile de internet cu sediul în SUA să raporteze către NCMEC toate cazurile de abuz sexual asupra copiilor pe care le găsesc în rețelele lor. Ulterior, NCMEC transmite aceste rapoarte autorităților publice competente din întreaga lume pentru luarea măsurilor necesare. Având în vedere că cele mai mari societăți furnizoare de servicii de internet se află în SUA, NCMEC centralizează, de fapt, raportarea cazurilor de abuz sexual asupra copiilor la nivel mondial.
12. Idem
13. Internet Watch Foundation, Rapoarte anuale din 2016 până în 2019
14. BBC, Germany investigates 30,000 suspects over paedophile network (Germania investighează 30 000 de suspecți dintr-o rețea de pedofilie), 29 iunie 2020; Frankfurter Allgemeine, Die schockierende Zahl des Tages: 30.000 Verdächtige (Numărul șocant al zilei: 30 000 de suspecți), 29 iunie 2020